

ESTUDO DE CASO SOBRE CONTABILIDADE GERENCIAL EM UMA EMPRESA HOTELEIRA DE PEQUENO PORTE NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12608087

Tatiana Tarlhes Alves Guilherme¹

Alessandro Silva de Sá²

Zenóbia Menezes de Brito³

RESUMO

O artigo a seguir, visa abordar sobre a importância da contabilidade gerencial para tomada de decisões em uma EPP do ramo de hotelaria no município de Manacapuru, e tem como finalidade demonstrar sua contribuição para o bom gerenciamento da empresa. O levantamento foi feito na forma de estudo de caso, com pesquisa aplicada e método de abordagem indutivo. Os resultados encontrados demonstram que apesar da importância da contabilidade gerencial na administração e principalmente na tomada de decisões de um gestor, ainda é desconhecida sua utilização nas pequenas empresas do município.

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial; Tomada de Decisão; Análise Financeira; Planejamento Empresarial.

1. INTRODUÇÃO

As empresas que querem se manter e se destacar no mercado precisam estar sempre buscando por inovações que as diferenciem da concorrência, e também que se possam obter melhores resultados com os recursos que possuem. Com essa necessidade de informações contábeis mais precisas, surge o ramo na contabilidade chamado de contabilidade gerencial.

A contabilidade gerencial – CG, possui ferramentas que fornece informações para que os gestores gerenciem melhor sua empresa, ela faz uso de uma análise mais minuciosa, voltada para usuários internos da empresa, criando relatórios, analisando a situação financeira, perspectivas e oportunidades. Muitos empresários se preocupam apenas com o uso da contabilidade tradicional, aquela exigida por lei, somente para atender as exigências dos órgãos públicos, porém, para obter um melhor gerenciamento, a CG se torna uma forte aliada dos gestores, mesmo não sendo exigida por lei, ela se torna essencial para qualquer organização que queira garantir que os rumos da empresa sejam decididos baseados em dados precisos para os gestores terem um melhor planejamento, controle e confiança na tomada de decisão.

Sanvicente (2000, P. 03) afirma a importância da CG, “quanto mais os administradores souberem de contabilidade, melhor poderão planejar e controlar as atividades de sua organização.”

A Contabilidade Gerencial é capaz de proporcionar ao administrador maior segurança e certeza a respeito dos planos traçados e como esses serão executados. Nesse contexto surge a necessidade de verificar as ferramentas utilizadas pelos empresários para gestão de sua empresa e a aplicabilidade da contabilidade gerencial.

2. OBJETIVOS

O principal objetivo do artigo é verificar a contribuição do uso da contabilidade gerencial para empresas de pequeno porte. Assim, os objetivos específicos traçados para se alcançar o objetivo principal, foram:

E1: Identificar o perfil dos gestores;

E2: Verificar o grau de conhecimento dos gestores a respeito do uso da contabilidade gerencial;

E3: Verificar quais ferramentas contábeis são utilizadas pela empresa na tomada de decisões;

E4: Demonstrar quais ferramentas da CG são possíveis de serem utilizadas por aquele empreendimento e mostrar os benefícios de se obter uma contabilidade gerencial;

3. REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O TEMA

A Contabilidade Gerencial ou Contabilidade de Gestão para Atkinson et al (2000 p 36) “é o processo de identificar, mensurar, reportar e analisar informações sobre os eventos econômicos das empresas”. Desta forma, a Contabilidade Gerencial proporciona aos gestores suporte de informações sobre toda a entidade para tomada de decisões precisas, fornecendo informações claras facilitando com que o gestor saiba qual melhor atitude a ser tomada.

A forma de gerir a empresa, pode representar o seu sucesso ou fracasso. Por isso é notável relevância que as entidades possuam um sistema de gestão competente (Coronado 2006, p.46).

Por muito tempo os contadores se empenhavam apenas em trabalhar com foco na contabilidade tradicional ou contabilidade financeira, devido às exigências fiscais. Com o crescimento do mercado e aumento da

concorrência, a contabilidade passou a ser também uma forte aliada dos gestores na administração de seus negócios, com ferramentas capazes de demonstrar a saúde financeira da empresa como um todo, com o objetivo de maximizar o desempenho da organização, surgindo assim a Contabilidade Gerencial. A CG pode e deve ser aplicada na gestão da empresa pois sua meta é auxiliar na tomada de decisões, fornecendo informações claras e eficientes.

Jiambalvo (2002, p. 2) afirma que todos os gerentes precisam não só planejar e controlar suas operações, mas também tomar uma série de decisões:

A meta da contabilidade gerencial é fornecer as informações de que eles precisam para o planejamento, o controle e a tomada de decisão. Se o seu objetivo é ser um gerente eficaz, é imprescindível um entendimento profundo de contabilidade gerencial. Este autor ressalta que o planejamento é uma atividade fundamental para todas as empresas. Um plano comunica as metas da empresa aos empregados e especifica os recursos necessários para atingi-las.

Segundo Marion e Ribeiro (2014) A contabilidade gerencial, utilizando -se de dados extraídos da própria contabilidade financeira e do controle interno, tem por finalidade auxiliar toda organização nas tomadas de decisões necessárias ao gerenciamento do negócio.

A CG é feita através de relatórios internos, verificando quais são as necessidades de informações que seus usuários precisam, extrair o máximo possível de dados, fornecer aos gestores informações úteis e confiáveis, para que eles tenham suporte na tomada de decisão e assim possam contribuir para que a organização tenha melhores resultados, reduza riscos e tenha maior desempenho.

4. METODOLOGIA

Este artigo foi realizado através de um estudo de caso no Hotel Fazenda Paraíso D'Angelo no município de Manacapuru, através de entrevista e aplicação de um formulário aos proprietários. O hotel foi escolhido por ser uma empresa constituída há mais de 40 anos no município e encontrar-se em plena atividade diariamente. Também se realizou pesquisa bibliométrica sobre o tema.

A bibliometria é uma técnica de análise de pesquisa que estuda publicações em livros, relatórios e em artigos (FERREIRA, 2011) para quantificar, analisar e avaliar a produção acadêmica científica de temas (RAMOS-RODRÍGUEZ; RUÍZ-NAVARRO, 2004), sendo, portanto, adequada ao objetivo geral deste estudo.

Para a produção deste estudo de caso, foi marcada uma visita aos proprietários do hotel, a qual foi transmitido a eles conhecimento sobre a contabilidade gerencial e sua importância para a boa administração de uma empresa, para que assim eles tivessem pleno conhecimento de quais ferramentas contábeis gerenciais já eram utilizadas por eles, e respondessem sobre o tema de forma mais clara.

Para Gil (2002, p.117) “A estratégia para a realização de entrevistas em levantamentos deve considerar duas etapas fundamentais: a especificação dos dados que se pretendem obter e a escolha e formulação das perguntas.”

Ainda de acordo com Gil (2002, p.119) “o formulário, em virtude de suas características, constitui a técnica mais adequada para a coleta de dados em pesquisas de opinião pública e de mercado.”

5. LEVANTAMENTO DOS DADOS

Verificou-se que a empresa do estudo da pesquisa é totalmente gerenciada por seus proprietários, ou seja, todos os processos contábeis são resolvidos por eles. O uso do profissional contábil é somente para a

parte fiscal, fazendo registros e contracheques de funcionários e apresentando as guias para pagamentos de impostos e taxas.

A empresa é de gestão familiar, seus proprietários são pai e filho e o conhecimento que eles têm na área é apenas o da prática, pois eles já atuam há bastante tempo no mercado, e um dos proprietários é formado em turismo, o que auxilia na gestão do hotel.

Verificou-se que os gestores enxergam o profissional da contabilidade como aquele que cumpre as exigências fiscais e pouco se sabiam sobre contabilidade gerencial.

O controle interno é feito através de planilhas no excel, onde se registram os hóspedes da semana, seus pagamentos e seus gastos extras no hotel, basicamente o controle é feito pela recepcionista que repassa o fluxo de clientes para os proprietários. Ao ser apresentado os relatórios da contabilidade gerencial, pouco conheciam, e por não ter um controle interno, acabam tendo mais dificuldade na gestão da empresa, com fornecedores e até mesmo com funcionários.

6. RESULTADOS

O uso da contabilidade gerencial surge da necessidade dos gestores em utilizar a informação econômica originária dos dados da empresa, com fontes internas ou externas, que possibilite a geração de informação confiável sobre sua vida financeira. A contabilidade gerencial representa a geração de informação econômica útil às necessidades gerenciais dos gestores.

Após a apresentação da CG aos gestores, notou-se o interesse dos mesmos sobre o assunto, visto sua importância. Quanto mais o gestor conhecer o seu negócio, mais proveito ele terá sobre o mesmo, a contabilidade gerencial usa os dados da empresa para melhorá-la.

Uma das principais características da CG é tornar as informações financeiras de fácil entendimento para os gestores, isso pode ser feito por meio da contextualização dos dados presentes nos relatórios financeiros, a ideia é que o usuário final do dado consiga compreendê-lo.

O objetivo principal é tomar decisões baseadas em informações confiáveis sobre o negócio, assim, o risco de erro se torna menor. Seja para mudanças de curto ou de longo prazo. Portanto, é de suma importância que as empresas que ainda não utilizam a contabilidade gerencial, se atualizem sobre o tema, pois ao longo da pesquisa ficou evidente a sua importância no processo de planejamento e controle das empresas. Com a CG fica mais fácil identificar erros e falhas, contribuindo significativamente para a tomada de decisão dos gestores.

7. CONCLUSÃO

O presente artigo teve como objetivo observar as práticas contábeis gerenciais utilizadas pelos gestores e levar conhecimento sobre a mesma a eles.

Com a utilização da contabilidade gerencial, as empresas, principalmente as de pequeno porte que buscam crescimento no mercado, criam um diferencial em relação aos seus concorrentes. Para se fazer essa diferença as EPPs precisam adotar algumas ferramentas gerenciais, como, por exemplo, uso de relatórios para redução de custos, observando seus fornecedores, visto que a contabilidade preocupa-se em fornecer não apenas informações de natureza econômica, financeira e patrimonial, mas principalmente atender as necessidades de seus usuários no processo de tomada de decisões

Os resultados sugerem uma preferência por práticas de gestão tradicionais, porém nota-se que a CG não é utilizada por falta de conhecimento do tema, o que nos demonstra a necessidade de reunir pequenos empresários locais para uma breve palestra sobre o conceito de

contabilidade gerencial, sua importância e como ela pode ser utilizada por eles.

REFERÊNCIAS

ATKINSON, A. A. et al. Contabilidade gerencial. Tradução de André Olímpio Mosselman Du Chenoy Castro; revisão técnica Rubens Famá. São Paulo: Atlas, 2000.

CORONADO, Osmar. Contabilidade Gerencial Básica. 1 ed. São Paulo: Saraiva. 2006.

FERREIRA, M. P. A bibliometric study on ghoshal's managing across borders. **The Multinational Business Review**, v. 19, n. 4, p. 357-375, 2011.

GIL, Antonio Carlos, 1946. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

JIAMBALVO, James. "Contabilidade Gerencial. 1ª edição." Rio de Janeiro, LTC Livros Técnicos e Científicos Editora SA (2002).

MARION, José Carlos e RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade gerencial. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, (2014).

RAMOS-RODRÍGUEZ, A. R.; RUÍZ-NAVARRO, J. Changes in the intellectual structure of strategic management research: a bibliometric study of the strategic management journal, 1980-2000. **Strategic Management Journal**, v. 25, p. 981-1004, 2004.

SANVICENTE, Antônio. Orçamento na administração de Empresas. São Paulo: Atlas, 2000.

ANEXO

PRINCIPAIS PERGUNTAS DIRECIONADAS AOS GESTORES PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE CASO:	RESPOSTA:
A empresa possui algum sistema de controle gerencial?	Sim. Controle de hóspedes semanal e mensal.
Quem é o responsável pelo controle financeiro da empresa?	Proprietário.
A empresa sabe o que é contabilidade gerencial?	Vagamente.
Quanto tempo a empresa utiliza a contabilidade gerencial?	Não utiliza. O controle é feito apenas pelo fluxo de clientes em planilhas do excel.
O conhecimento em relação a CG que a empresa possui está sendo suficiente para administração de seu negócio?	Não sabe.
O contador auxilia na tomada de decisões?	Não.
Como a empresa avalia o contabilista?	Profissional que cumpre apenas as exigências fiscais.

Na empresa objeto desta pesquisa, o proprietário responde por todos os setores.

¹ Graduanda do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). E-mail: tatianatarlhes@gmail.com

² Graduando do curso de Ciências contábeis da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Bacharel em direito pela Universidade Nilton Lins. Email: salessandrosa36@gmail.com

³ Docente da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Professora

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!